

Малихіна О.

доцент, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психологічної та педагогічної антропології
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна

ФАСИЛІТАТИВНИЙ ПІДХІД У ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні в умовах реформування системи освіти на принципах гуманізації, освітній процес розглядається як взаємодія рівноправних суб'єктів, а роль педагога набуває нового характеру, потребує інших вмінь. В. Желанова вказує, що потреби сучасного суспільства вимагають від вихователів цілісного й системного знання про людину як найвищу цінність, гармонізації взаємин між дітьми та педагогами, побудови їх на основі довіри, поваги, діалогу, ділового співробітництва, суб'єкт-суб'єктних відносинах. З погляду К. Роджерса, головним завданням педагога стає фасилітація, тобто полегшення та стимулювання освітнього процесу через створення атмосфери психологічної підтримки. До актуальних ролей сучасного педагога належать: «розробник навчальних програм, презентатор, фасилітатор, тренер, наставник, менеджер, консультант, дослідник, агент змін, коуч-тренер, тьютор, ментор тощо». Близької точки зору дотримується З. Адамська, яка конкретизуючи роль педагога в сучасній освіті, зазначає, що вона має бути супроводжувальною, а механізмом її є фасилітація.

Феномен «педагогічної фасилітації» у вітчизняній психолого-педагогічній науці досліджували З. Адамська, Г. Трухан, О. Фісун та інші, які розглядають її сутність, мету й умови здійснення. Так, визначаючи мету педагогічної фасилітації більшість авторів вказують на допомогу «дитині в усвідомленні себе як самоцінності, підтриманні її прагнення до саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, сприянні її особистісного зростання, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізація ціннісного ставлення до людей». Багатьох авторів об'єднує положення про залежність результативності процесу фасилітації від наявності в педагога фасилітативних умінь.

Проблема фасилітативних умінь педагога стала предметом дослідження Г. Трухан, О. Фісун, С. Омельченко, Т. Шулик та інших, які визначають фасилітативні вміння педагога як «набуту здатність, що допомагає створювати атмосферу, яка сприятиме гармонійному розвитку сучасної особистості» [4].

Аналізуючи дослідження, присвячені проблемі фасилітативних умінь педагога, слід зазначити, що більшість дослідників наголошують на тих, що забезпечують ефективність процесу спілкування. Так, за думкою С. Омельченко, Т. Шулик, О. Фісун, роль педагога-

фасилітатора передбачає наявність в нього наступних умінь: уважно слухати, спостерігаючи, запам'ятовувати хід подій і стиль поведінки дітей; аналізувати й корегувати їх дії; визначати і заохочувати плідну їх поведінку, сприяючи створенню моделей ефективної поведінки; підтримувати зворотній зв'язок між учасниками освітнього процесу, не користуючись «наступальними» чи «захисними» стратегіями спілкування; знаходити й активізувати конструктивні моделі поведінки у внутрішньогруповій взаємодії; викликати довіру у вихованців, бути терплячим; оцінюючи роботу, вибирати нейтральну позицію [3-5].

У деяких дослідженнях спостерігається спроба розширити розуміння фасилітативних умінь, виходячи за межі комунікації. Так, до вмінь фасилітатора відносять творчі вміння, які лежать в основі здатності пропонувати оригінальні ідеї, швидко вирішувати проблемні ситуації та вміння педагога вдало використовувати ситуації з високим ступенем невизначеності або самостійно їх створювати [4].

Характеризуючи портрет педагога-фасилітатора, дослідники зазначають, що важливими є його особистісні якості. Так, у дослідженні М. Казанжи вказано, що процес фасилітації забезпечується водночас і актуалізацією фасилітативного потенціалу особистості, та її індивідуально-психологічними властивостями. До яких авторка відносить сміливість, рішучість, адаптивність, схильність до саморозвитку, комунікативність, емпатійність, професійні якості.

Отже, в умовах модернізації змісту, форм і методів дошкільної освіти має відбуватися трансформація змісту діяльності вихователів у напрямі розуміння освітнього процесу як соціально-особистісного феномену і організації взаємодії з дитиною як самодостатнім суб'єктом спілкування та діяльності, неповторною індивідуальністю з певною своєрідністю рис і властивостей особистості, що виступає сутністю фасилітативного підходу, який проявляється у стимулюванні, ініціюванні й заохоченні саморозвитку і самовиховання суб'єктів освітнього процесу.

Використані літературні джерела

1. Адамська З. Фасилітація як ресурс педагогічної діяльності. *Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення*: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 16-17 березня 2018 р. Львів, 2018. С.18-21.
2. Желанова В. Суб'єкт-суб'єктна взаємодія вихователя і вихованців як засіб творчої самореалізації особистості. *Педагогічний часопис Волині*. 2016. № 2. С. 71–76.
3. Казанжи М. Й. Індивідуально-психологічні передумови успішності фасилітації. *Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія*. 2015. Т. 20. Вип. 4 (38). С. 55–62.
4. Трухан Г. В. Педагогічна фасилітація як наукова категорія. *Гуманізація навчально-виховного процесу*. Харків, 2018. № 6 (92). С. 115–131.
5. Фісун О. В. Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2010. Вип. 34. С. 133–139.